

**15-16 APREL
2022**

**TOSHKENT
O‘ZBEKISTON**

**“GEOGRAFIK TADQIQOTLAR: INNOVATSION G‘OYALAR
VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI”**

XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O‘RTA MAXSUS TA’LIM
VAZIRLIGI
MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI O‘ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI**

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI FANLAR AKADEMIYASI
G.O. MAVLONOV NOMIDAGI SEYSMOLOGIYA INSTITUTI**

O‘ZBEKISTON GEOGRAFIYA JAMIYATI

**“TADQIQOT.UZ”
XALQARO ILMIIY JURNALLAR PORTALI**

**GEOGRAFIK TADQIQOTLAR:
INNOVATSION G‘OYALAR VA RIVOJLANISH
ISTIQBOLLARI**

**II
XALQARO ILMIIY-AMALIIY KONFERENSIYA
MATERIALLARI**

TO‘PLAMI

Toshkent - 2023

Geografik tadqiqotlar: innovatsion g'oyalar va rivojlanish istiqbollari:
II Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plam (15–16-aprel, 2022-yil,
Toshkent). –Toshkent.: TADQIQOT.UZ, 2023. – 847 bet.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.4751426>

To'plamda keltirilgan ilmiy tadqiqot ishlari natijalaridan tabiiy geografiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, iqtisodiy va ijtimoiy geografiya, xorijiy mamlakatlarda iqtisodiyoti va mamlakatshunoslik, tashqi iqtisodiy faoliyat, turizm, gidrologiya, gidrometeorologiya, geologiya, geodeziya, kartografiya hamda geoinformatika sohalaridagi mutaxassislar, ilmiy xodimlar, mustaqil izlanuvchilar, doktorantlar, magistratura va bakalavriat talabalari, umumiy o'rta ta'lim maktablari, o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi muassasalari o'qituvchilari hamda geografiya faniga qiziquvchilar foydalanishlari mumkin.

Tahrir kengashi:

g.f.d., professor Hikmatov F.H.
g.f.d., katta ilmiy xodim Rafiqov V.A.
g.f.n., dotsent Sharipov Sh.M.

Kengash a'zolari:

g.f.n., dotsent Tashtayeva S.K.
g.f.n., dotsent Shomurodova N.T.
PhD, dotsent Shomurodova Sh.G'.
PhD, dotsent Prenov Sh.M.
PhD, dotsent Raxmonov D.N.
PhD, dotsent Raxmonov K.R.
PhD, dotsent Umirzoqov G'.O'.

Mas'ul muharrir:

Ibragimov Sh.U.

©Mualliflar jamoasi

©tadqiqot.uz

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ СЫРДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Умматов Зокиржон Умурзокович

магистрант

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека

e-mail: zokirummatov90@gmail.com

Аннотация: в статье приведены сведения о физико-географических условиях и об использовании природных ресурсов Сырдарьинской области

Ключевые слова: Голодная степь, четвертичные пролювиальные и аллювиальные отложения, Туркестанский хребт, Чаткало-Кураминские горы, р.Сырдарья, водные источники, орошаемые земли, эфемерово-солянковая степь, орошение, земельный фонд посевные площади.

GEOGRAPHICAL BASES OF RATIONAL USE OF NATURAL RESOURCES

OF THE SYRDARYA REGION

Ummatov Zokirjon

Annotation: the article provides information about the physical and geographical conditions and the use of natural resources of the Syrdarya region.

Key words: Hungry steppe, Quaternary proluvial and alluvial deposits, Turkestan range, Chatkal-Kuramin mountains, Syrdarya river, water sources, irrigated lands, ephemeral-saltwort steppe, irrigation, land fund sown areas.

Сырдарьинская область расположена в центральной части Узбекистана на левом берегу реки Сырдарьи в пределах одного из крупных глинисто-солончаковой пустыни Средней Азии- Голодной степи с общей площадью около 10 тыс. км². [1]. Общая площадь самой Сырдарьинская область — 5100 км² т.е. около половины. Голодной степи находится в пределах данной области. Географическое положение области способствует развитию экономических связей, так как на севере граничит с Мактааральским и Сарыагашским районами Южно-Казахстанской области Казахстана, на юге — с Истаравшанским и Зафарабадским районами Согдийской области Таджикистана, на западе — с Джизакской областью, на востоке — с Ташкентской областью.

В настоящее время в пределах области проживают около 1 млн. человек, самыми крупными городами является Гулистан (с населением 54 000 человек), Янгиер, Сырдарья, Ширин и Бахт. В экономическом отношении занимает весьма скромное положение среди других областей Узбекистана, на долю области в формировании ВВП республики приходится всего около 2,1% , поэтому вопросы рационального использования природных ресурсов является весьма актуальной задачей.

Геологическое строение территории Сырдарьинской области определяется развитием мощной толщи (до 400м) четвертичных пролювиальных и аллювиальных отложений состоящих из песчано-глинистых пород. В южной части области преобладают пролювиальные песчано-глинистые и галечниковые отложения, связанные со сносом обломочного материала с Туркестанского хребта. В северо-восточной части территории литология четвертичных отложений связана с аккумулятивной деятельностью поверхностного стока со стороны Чаткало-Кураминских гор и прежде всего аллювиальными отложениями рек Чирчик и Ангрэн, так как в раннечетвертичное время р.Сырдарья протекала значительно юго-западнее современной поймы, вдоль Сардорба-Джетысай-Арнасайского понижения. Позднее эти песчаные и гравелисто-песчаные отложения покрыты более молодыми аллювиальными отложениями р. Сырдарьи.

Основная часть территории Сырдарьинской области представляет собой крупную плоскую равнину протяженностью более 150 и шириной 120 км, наклонную от предгорий Туркестанского хребта в сторону поймы р. Сырдарьи и к западу в сторону Арнасайскому понижению. Большая часть территории расположена на высотах 250-300 метров, в предгорной зоне она повышается до 650 метров.

В геоморфологическом отношении территорию Сырдарьинской области можно разделить на две части- долину реки Сырдарьи в ее северной и северо-восточной части , и предгорную, покатую равнину на юге. Самые древние поселения возникали на этой территории вдоль рек и горных ручьев (саев). В пределах области в строении долины р.Сырдарьи принимают участие первая пойменная, вторая аллювиально-пролювиальная и третья пролювиально-аллювиальная террасы, а также крупные руслообразно вытянутые понижения, занимающие значительные площади. На юге окаймляется покатой предгорной волнообразной делювиально-пролювиальной равниной Туркестанского хребта и конусов выноса многочисленных больших и малых рек.

Климат — типично континентальный и засушливый. Средняя температура июля 27,9°C, января — 2,1°C. Количество осадков колеблется

от 130-360 мм в год на равнинах и до 440-620 мм в предгорье с чётким весенним максимумом. Зимой воздух быстро остывает и понижается до -30° (в Гулистане -35°). Иногда поздней весной и ранней осенью из-за мороза сокращается вегетационный период растений. Летом температура поднимается до $32-45^{\circ}$. Обычно с ноября по март дует «Бекабадский ветер» со скоростью 20-25 м/сек. (до 40 м/с в Боявутском районе). Часто горячие ветры (гармсель) иссушают почву и отрицательно сказываются на росте растений. Тёплый период составляет 247 дней, годовая сумма положительных температур — 5000-5900 $^{\circ}$ С.

Реки, стекающие с Туркестанского хребта разбираются на орошение по выходе из гор. Грунтовые воды находятся на небольшой глубине.

Основным водным источником Сырдарьинской области является Сырдарья. Орошаемые земли области водой снабжаются каналами Дуслик протяженность в пределах области 76 км и обеспечивает водой около 100 тыс. га, Южно Мирзачульским каналом протяженностью 93 км, орошается 176 тыс. га и через насосные станции с русло реки Сырдарья орошается 17,3 тыс. га земель.

Экономический потенциал Сырдарьинской области сформировался на основе освоения целинных земель Голодной степи и основной сферой хозяйственной деятельности является аграрное направление, в котором развиты такие отрасли, как хлопководство, зерноводство, бахчеводство и овощеводство. В последние годы развивается животноводство и птицеводство.

В 1929 г. Голодностепская система (орошаемая зона Сырдарьинской области) занимала 66,8 тыс.га, в том числе хлопчатника — 37,6 тыс.га. По Узбекской части Голодной степи орошаемая площадь достигла 36,9 тыс. га, посевная — 33,8 тыс. га, из них под хлопчатником — 21,7 тыс.га. В 1930г. магистральные ветви Голодностепского канала были расширены на пропуск расхода воды в $74\text{м}^3/\text{с}$, а также построено и отремонтировано до 250 гидротехнических сооружений на распределительной и оросительной сетях. В 1935г. фактически в Голодной степи орошалось 77,42 тыс.га, в том числе по Узбекской ССР 41,1, по Казахской — 36,3 тыс.га. 62,2% орошаемой площади было занято под хлопчатником.

Сырдарьинская область является также крупной базой производства сырья для плодоовощной перерабатывающей промышленности. Ежегодно в области выращивается более 154,6 тыс.т овощей, 187 тыс.т продукции бахчевых культур, 17 тыс. т фруктов, 7 тыс.т

винограда и 24,6 тыс.т картофеля.

Общая величина орошаемых земель области настоящее время равна 292,8 тыс.га, из них незасоленные земли занимают 2,7 тыс.га (0,9%); слабозасоленные земли занимают 225,2 тыс.га (76,9%); средnezасоленные земли занимают 60,8 тыс.га (20,8%) и сильно засоленные земли занимают 4,1тыс.га (1,4%).

Наибольшее количество сильнозасоленных земель расположено в Мирзаабадском районе, а также в Хавастском районе. Незасоленные земли преобладают в Сардобинском районе, в Боявутском и в Сырдарьинском районах.

Сырдарьинская область производит 3,6 процента сельскохозяйственной продукции страны. В настоящее время объём посевных площадей составляет 250 тысяч гектаров, из которых 104,4 тысячи гектара засеяны зерновыми. Остальная площадь занята подхлопок, бахчевые и овощи. Хотя основной отраслью является хлопководство, в последние годы его площади значительно сократились, и хлопком засеивается 53,1 процента всех посевных площадей области. Производство бахчевых и овощных культур считается также важной отраслью, и Сырдарьинская область занимает ведущее место среди регионов. По производству бахчевой продукции область занимает первое место в республике и производит 63,4 тыс.тонн продукции. Территория области маленькая и занимает всего лишь 1,0 % территории республики. Однако она производит 2,6 % валового внутреннего продукта, 1,3 %, валовой промышленной продукции, 3,9 % валовой сельхозпродукции [2].

По сравнению с другими областями, в Сырдарьинской области степень эффективности использования природно-экономических ресурсов очень низкая. Урожайность сельскохозяйственных посевов и продуктивность животноводства также низки. Причиной этому является то, что из-за нехватки водных ресурсов и засоленности земель ограничена возможность расширения посевных площадей, районы специализированы на той или иной отрасли без учета их природных и социально-экономических факторов. Засоленность земель, ухудшение мелиоративного состояния почв явились результатом политики монокультуры хлопчатника, в результате которой не придавалось внимания улучшению агротехники возделывания других культур, в первую очередь, зерновых, а также выведению высокопродуктивных пород скота и т.д.

В результате агроэкономических реформ, проведенных в целях поэтапного внедрения рыночных принципов в аграрной отрасли, на

сегодняшнее время фермерские хозяйства эффективно развиваются как сельскохозяйственные предприниматели. В результате развития отраслей социальной инфраструктуры на селе, строительства малых и средних пищевых и легкопромышленных предприятий открылись новые рабочие места, улучшилась жизнь и трудовые условия сельчан. Тем не менее, повышение доходности требует внедрения современных агротехнологий, передового опыта, достижений аграрной науки и техники, переработки, хранения, реализации. Поэтому уделяется большое внимание развитию многопрофильных фермерских хозяйств, одновременно необходимо решить несколько проблем, в частности, достижения уровня прибыльности посредством прямой реализации, хранения и переработки на местах.

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что в дальнейшем необходимо совершенствовать специализацию, и в этих целях решить такие проблемы, как оснащение сельскохозяйственного производства современной техникой, развитие селекции и семеноводства, улучшение агротехнического состояния земель и др. У нас в стране создана прочная законодательная база по обеспечению рационального использования природных ресурсов, в том числе, посевных площадей, улучшению состояния почвы, ее воспроизводству и повышению плодородия, охране окружающей среды, что предполагает обратить особое внимание научным исследованиям в этой области .

Использованные литературы

1. Гвоздецкий Н.А., Михайлов Н.И. Физическая география СССР. Азиатская часть: . — 3-е изд., испр. и доп. — М.: Мысль, 1978. — 512 с.
2. Чембарисов, Э. И. Гидрохимия орошаемых территорий (на примере Аральского моря). Ташкент: Фан, 1988. – 104 с.